

ITALY

ITALY

MTTDA JISMONIY TARBIYA BAYRAMLARINI TASHKIL ETISH**Yuldashev Tavakkal Ergashaliyevich**

Quvasoy Pedagogika kolleji, maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10548629>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarini sog'lomlashtirish bolalar o'rtasida sport bayramlarini tashkil etish masalalari ko'rib o'tilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, sport bayrami, sog'lom avlod, jismoniy tarbiya.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi jismoniy tarbiya bayramlari bolalarning sog'lom xushchaqchaq holati va ularning harakat ko'nikmalarining shakllantirishdagi yutuqlari namoyishidan iborat bo'ladi. Jismoniy tarbiya dasturida bolalarning muayyan davr ichida egallangan harakat ko'nikmalarini aks ettirilishi quvnoq harakatli o'yinlar va hilma xil jismoniy mashqlar tashkil etish lozim [1]. Muntazam jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida o'zlashtirilgan bu harakat formalari maxsus tayyorgarlik talab etmaydi va bayram dasturiga tabiiy ravishda kirishib ketadi. Bolalarning kayfiyatini yaxshilaydi, zavq bag'ishlaydi. Bayramga tayyorgarlik rejadagi tarbiyaviy ishga xalaqit qilmasligi kerak. Bayramgacha vaqt davomiyligi hisobga olinmagan holda ko'p marta takrorlangan "nomerlar" bolalarda jismoniy va psixik toliqish uyg'otadi, qiziqishga ra'sir ko'rsatib, emotsiyalarni zaiflashtiradi va ularni bayramda o'rganilgan dars sifatida bajarisha olib keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Bayramda bolalar bilan muntazam, tizimli ravishda olib boriladigan ishning natijasi bo'lishi kerak. Jismoniy tarbiya va sport bayramlari o'zlarining mazmun-mohiyatiga ko'ra dastur va tuzilishi jihatdan juda xilma xil bo'lishi mumkin. Bu bayram kundalik hayotda maydonchani odatdan tashqari bezatilishi, jismoniy tarbiya ashyolari, gullar, lentalar va hokazolar yordamida jihozlanishi bilan ajralib turadi, bolalar maydonchasining odatdagi tusini o'zgartiradiva bolalarda bayram kayfiyatini uyg'otadi. Bayram davomida musiqa ohangi ham muhim o'rin tutadi. U emotsional ko'tarinkilik uyg'otadi va bolalarni quvnoq xushchaqchaq kayfiyatda birlashtiradi. Bayramning birinchi qismi jismoniy tarbiya formasida bo'lishi mumkin. U alohida jamoalarga bo'lingan, o'zlarining nishonlarini ko'tarib olgan bolalar yurishi bilan boshlanadi. Qo'shiq, she'rlar jo'rligidagi bolalar harakati ulkan emotsional ko'tarinkilik uyg'otadi. shundan so'ng bolalar o'z yutuqlarini o'yinlar va mashqlarda namoyish qilishlari mumkin. Katta guruh bolalari o'z kuchlariga yarashtirish musobaqalarda yugurish,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

uloqtirish, sakrash, predmetlar bilan bajariladigan mashqlar va hokazo, o'yin estafetalarda, sport o'yinlarida qatnashadilar. Bayram, tadbirlarda quvnoq o'yinlardan foydalanish mumkin. Bularning barchasi har bir yosh guruhlari va umuman barcha guruhlar uchun ajratilgan vaqtni hisobga olgan holda o'tkazadi. Bayramning ikkinchi qismi bolalarda yuqori quvonch uyg'otuvchi tomosha formasi-qo'g'irchoq teatri sifatida yoki kattalar va bolalar ishtirokidagi konsert, o'yinlar tashkil etilishi mumkin. Bayram nihoyasida bolalar boshlovchi taklifiga ko'ra mehmonlar, ota-onalar, tarbiyachi, pedagoglar, bolalar bog'chalari xodimlarini taklif etib tushiriladigan umumiy raqs yaxwi kayfiyat ko'tarinki ruh bag'ishlaydi. Birinchi juftlikda bayram boshlovchisi-tarbiyachi bola bilan raqsga tushadi. U murakkab bo'lmagan harakatlarni ko'rsatadi, qolganlar ularni takrorlaydilar. Jismoniy tarbiya bayramlarni qish faslida o'tkazish ham ma'qul. Ular mazmunini ham bolalarning harakat faoliyati tashkil etadi, mavsum uchun chanada epcillik ko'rsatib uchish, konkida uchish va o'ynash, chang'iga yurish, quvnoq harakatli o'yinlar, murakkab bo'lmagan ommaviy raqslar hamda maktab o'quvchilari tomonidan tayyorlangan mazmunli daqiqalar xarakterlidir.

Qishki bayramni yangi yil archasi atrofida qorbobo, qorqiz sifatida yoki muayyan bir mavzudagi o'yin ko'rinishida tashkil etish mumkin. Dastur mazmuni qish vaqtida bolalar shu vaqtga qadar o'rgangan jismoniy mashqlar va o'yinlar tashkil etadi. Chiroyli belgilar va musiqadan foydalanish ularga o'ziga xoslik va yana ham qiziqarlilik bag'sh etadi. Bayramning muvaffaqiyatli o'tkazilishi butun pedagoglar jamoasi mudira, uslubchi musiqa rahbari va tarbiyachilarning ahilligidagi mehnati samarasidir. Bolalar bayramni tayyorlashda o'zlarining kuchlari yetadigan ishlarga qatnashishlari mumkin.

Kundalik hayoti xursandchilik kayfiyati o'sib va kuchayib borishi saylga borish, tabiatni tomosha qilish, suhbatlar, she'rlar va bayram juda ham mazmunli o'tishi kerakki, bolada ta'surot qoldirsin. Bolalar hayot tarzi bayram o'tkaziladigan kuni keraksiz shoshqaloqlik, tartib, rejimga rioya qilmaslik, tarbiyachilarning asabiyliigi bilan buzilmasligi kerak. Kattalarning bayramni muvaffaqiyatli o'tkazishdan umumiy manfaatdorligi, ularning bolalarga quvonch va zaqv berish istagi qanchalik jo'sh urganligidan qat'iy nazar bayramda belgilangan rejadagi tadbirlarning davomiyli 45-60 daqiqadan oshmasligi lozim [2]. Bo'sh vaqtda jismoniy tarbiya mashqlari bilan shug'ullanish bu bolalarning kundalik hayotida ularning quvnoq hayot faoliyatiga birlashtiruvchi yorqin emotsional vaqtlardan biridir. Bunday bo'sh vaqtni o'tkazishning mazmuni asosan bolalarga tanish harakatli o'yinlar va jismoniy mashqlar tashkil etadi. Ular bolalar uchun kutilmagan variantlarni kiritish hisobiga yangilanadi,

bajarishda qiziqish va emotsiya uyg'otadi. Bo'sh vaqtni rejalashtirish u yoki bu guruh bolalarning umumiy jismoniy rivojlanganligi va ularning harakat imkoniyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Katta guruhlarda bolalar o'z harakat malakalarini musobaqali quvnoq oddiy o'yinlarda va o'yin estafetalarida maktabga tayyorlov guruhlariga esa sport o'yinlarida individual va jamoa tarzda namoyon qiladilar. Katta yoshli bolalar shuningdek uncha katta bo'lmagan spartakiadalar tipidagi musobaqalarda ham qatnashadilar. Ular jismoniy tarbiya topshiriqlarini bajarishda epchillik, kuchlilik, chidamlilik sifatlarini namoyish etadilar. Bo'sh vaqt tarkibiga umumiy quvnoq kayfiyat uyg'otadigan bolalar uchun qiziqarli va ularga yarasha atraksionlar ham kiritiladi; bolalarga tanish o'yin va raqslardan ham foydalanish mumkin.

XULOSA VA MUNOZARA

Tarbiyachining bo'sh vaqtni o'tkazishdagi asosiy vazifasi bolalarda quvnoq kayfiyat va harakat malakalarini barcha bolalarni ahil ijodiy faoliyatga undaydigan qulay sharoitda takomillashtirish imkoniyatini yaratishdan iboratdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Aizman, R.I. Tibbiy bilim asoslari va sog'lom turmush tarzi. Sibir universiteti nashriyoti. - M.: Novosibirsk, 2010.
2. Bogina, T.L. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar salomatligini muhofaza qilish. M.: "Mozaika-sintez", 2016 yil.
3. Gulbahor Yuldasheva, & Muhammedova Mohidilxon. (2024). Use information technology in the process of performing physical activity in preschoolers. American Journal of Technology and Applied Sciences, 20, 26–30.
4. G.I.Yuldasheva., H.Mamatova. (2022). Boshlang'ich sinf jismoniy tarbiya darslarida kompyuter o'yinlarining tutgan o'rni. Iqro jurnali. 2(1). 89-91
5. G.I.Yuldasheva., Sh.Yo'ldasheva. (2023). Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarida intellekt salohiyatini oshirishda kompyuter o'yinlarining ahamiyati. International scientific journal Science Shine. 5(31). 108-112
6. G.I.Yuldasheva., Z.Oxunjonova (2023). Ta'lim va tarbiya jarayonlarida axborot texnologiyalarining o'rni. Educational Research in Universal Sciences. Volume 2 (Issue 3), 984-986.
7. G.I.Yuldasheva., M. Yo'ldosheva. (2023). Yangi innovatsion texnologiyalarning pedagogik jarayondagi roli. "Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida", 1(6), 127-130